

Farklı Azot Dozlarının Kolza (*Brassica oleifera*)’da Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine EtkisiKübra ÖZDİLEK ¹, Hakan GEREN ^{1*}¹ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir*Sorumlu yazar (Corresponding author): hakan.geren.ege@gmail.com**Geliş Tarihi (Received):** 22.04.2025**Kabul Tarihi (Accepted):** 28.05.2025**Özet**

Azot dozlarının kolza (*Brassica oleifera*) bitkisinin tane verimi ve bazı verim özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla tipik Akdeniz iklim koşullarındaki İzmir-Türkiye’de bir deneme yürütülmüştür. Denemede 4 farklı azot dozu (N0:0 kg, N4:4 kg, N8:8 kg, N12:12 kg ve N16:16 kg·da⁻¹) bitkiler üzerinde test edilmiştir. Çalışmada, bitki boyu, tane verimi, bin tane ağırlığı ve ham yağ oranı gibi özellikler ölçülmüştür. Sonuçlar, N dozu etkisinin bitki boyu ve tane verimi üzerinde önemli olduğunu ancak bin tane ağırlığı ve yağ içeriği üzerinde önemli olmadığını göstermiştir. Azot uygulama oranı N0’dan N8’e yükseldikçe biyolojik verim önemli ölçüde artmış, ancak daha sonra sabit kalmıştır. Buna karşılık, en yüksek tane verimi N12 uygulamasından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Brassica oleifera*, azot dozları, tane verimi, ham yağ oranı**Effect of Different Nitrogen Doses on the Grain Yield and Some Yield Characteristics of Rape (*Brassica oleifera*)****Abstract**

An experiment was conducted at Izmir, Türkiye under typical Mediterranean climatic condition, to determine the effect of nitrogen rate on the grain yield and some yield characteristics of rape (*Brassica oleifera*). Four different nitrogen rates (N0:0 kg, N4:40 kg, N8:80 kg, N12: 120 kg and N16: 160 kg·ha⁻¹) were tested on the crops. Some characteristics were measured such as plant height, grain yield, thousand grain weight and oil content. Results indicated that N rate effect was significant for plant height, grain yield but not for thousand grain weight and oil content. Biological yield increased significantly as N application rate increased from N0 to N8, but thereafter remained constant. In contrast, the highest grain yield was obtained from the application of N12.

Keywords: *Brassica oleifera*, nitrogen doses, grain yield, crude oil content

1. Giriş

İnsan ve hayvan beslenmesindeki öneminin yanı sıra, sanayide çeşitli alanda hammadde olarak önemli bir paya sahip yağlı tohumlu bitkilerin kullanım alanı, üretim ve tüketimi sürekli artmaktadır. Nitekim dünya kolza üretimi son 40-50 yıl içinde çok hızlı artış göstererek, yağlı tohum üretiminde soyadan sonra ikinci sıraya, bitkisel yağ üretiminde ise palmiye ve soyadan sonra üçüncü sıraya yükselmiştir (Başalma, 1999; Öztürk ve Ada, 2009). Kolza bitkisi *Brassica* familyasının bir üyesidir. Türkiye’de yağ üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de yağ bitkileri içerisinde birinci sırada yer alan ayçiçeği, yağ üretiminde ve ekonomide önemli bir yere sahip olsa da üretim yetersizliği nedeniyle kolza ve diğer yağ bitkilerine de öncelik verilmesi gerekmektedir. Kolzanın kışlık bir yağ bitkisi olması yani kış ve bahar yağışlarından istifade edebilmesi hem tarımsal üretimde hem de yem bitkisi olarak kullanılabilirliğini arttırmaktadır (Turan ve Samur, 2024). Kolza Türkiye'deki yağ üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir ve üretiminin artırılması, yağ ithalatını azaltarak ekonomik istikrar sağlayabilir (Bilmez Özçınar, 2021). Bitkinin yetiştirme koşulları ve özellikleri göz önüne alındığında, uygun tarım teknikleri ve stratejilerle verimli bir üretim mümkündür. Bu bağlamda, kolza üretiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, ülkemizin yağ üretim kapasitesini artıracak ve ekonomik kalkınmayı destekleyecektir. Bu nedenle, kolza bitkisi ve diğer yağ bitkilerinin üretimine yönelik yatırımların artırılması ve tarım politikalarının bu doğrultuda geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır (Dumanoğlu ve ark., 2021). Bilindiği gibi, bitkilerde verim artışı sağlamanın en hızlı yöntemlerinden biri azot gübrelenmesinden geçmektedir (Özyazıcı ve ark., 2020). Zira azot, esas olarak bitki büyüme ve gelişmesini teşvik ederek bitki boyu, dal sayısı, kapsül sayısı, tohum sayısı ve tohum ağırlığı gibi verim unsurlarını artırmakta ve bunların sonucu olarak birim alan tane verimi de artmaktadır (Erdem ve Karaaslan, 2023). Ancak gereğinden fazla azot uygulaması fayda yerine zarar getirmekte, verim ve kalite düşmekte ve ayrıca çevre kirliliği ile üretim

ekonomisi açısından sakıncalı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kolza bitkisine uygulanan farklı azot dozlarının tane verimi ve bazı verim özellikleri üzerine etkisini belirlemektir.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, 2022-2023 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nün Bornova deneme alanında, dış ortam saksı denemesi şeklinde yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü aylara ait ortalama sıcaklık ve toplam yağış miktarı sırasıyla 18.2 °C ve 535 mm, uzun yıllar ortalaması ise 16.9 °C ve 486 mm olarak kaydedilmiştir. Denemede kullanılan toprak tınlı-kum yapıdadır. Toprak analiz neticeleri, toprak pH'sının 5.83 (orta asit), tuzun %0.03 (tuzsuz), organik maddenin %1.72 (alt sınıra yakın humuslu), kirecin %0.82 (fakir) olduğunu göstermiştir. Bunlara ek olarak, toplam N %0.09 (orta), faydalı P 2.54 ppm (orta), K 140 ppm (orta) ve Ca 1300 ppm (fakir) olduğu saptanmıştır. Araştırmada, bitkisel materyal olarak “KWS Cyrill CI” kolza çeşidi kullanılmış olup bitkiler üzerinde beş farklı azot dozunun (N0:0, N4:4, N8:8, N12:12 ve N16:16 kg da⁻¹) etkisi incelenmiştir. Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Kolza tohumları 6 Aralık 2022 tarihinde saksılara ekilmiştir. Saksılar, 2 mm'lik elekten geçirilmiş 17 kg milli toprak doldurulmuş ve saksıların yanlarına (zeminden 3-4 cm yukarıya) drenaj delikleri (4 adet) açılmıştır. Ekimle birlikte her saksıya, test edilen N dozunun yarısı ile 10 kg da⁻¹ P₂O₅ (triple süper fosfat) ve 10 kg da⁻¹ K₂O (Potasyum sülfat) uygulanmıştır. Söz konusu azot (üre formunda), fosfor ve potasyumun dozlarının tamamı saksının merkezine ve 4-5 cm derinliğe toplu bir şekilde verilmiştir. Azotun kalan yarısı, bitkiler yaklaşık 20 cm uzunluğa (17 Nisan 2023) ulaştığında amonyum sülfat formunda ve saksı yüzeyine serpilerek verilmiştir. Bu esnada bitki sayısı ikiye düşürülmüştür. Deneme, gerekli durumlarda çeşme suyu ile sulanmıştır. Saksı içindeki yabancı otlar elle koparılarak ortandan uzaklaştırılmıştır. Araştırma döneminde herhangi bir hastalık veya zararlı

görülmemiştir. Tane hasadı 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştır. Araştırmada incelenen özellikler şunlardır: Bitki boyu (cm): Hasattan önce toprak seviyesi ile bitkinin en uç noktası arasında kalan dikey mesafe cetvelle ölçülmüştür. Biyolojik verim (g bitki⁻¹): Bitkinin toprak üstü aksamı toprak seviyesinden elle biçilmiş ve ardından hassas teraziyle tartılmıştır. Dal sayısı (adet bitki⁻¹): Ana saptan çıkan dallar sayılmıştır. Harnup (meyve) sayısı (adet bitki⁻¹): Bitkideki tüm meyveler sayılmıştır. Harnuptaki tane sayısı (adet/harnup): Harnupların içindeki taneler sayılmış ve ortalaması alınmıştır. Tane verimi (g bitki⁻¹): Bitkiden elde edilen taneler hassas terazi ile tartılmıştır. Bin tane ağırlığı (g): Her bir uygulamadan elde edilen 100 adet tane sayıldıktan sonra hassas terazi ile tartılmış ve sonuç 10 ile çarpılarak hesaplanmıştır. Ham yağ (HY) oranı (%): Near-Infrared cihazı yardımıyla kolza tanelerindeki HY içerikleri saptanmıştır. Deneme sonucu elde edilen tüm veriler varyans analizine tabi tutulmuştur (Yurtsever, 1984). Muameleler arasında çıkan farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Varyans analiz sonuçları, kolza bitki boyu üzerine N seviyelerinin önemli etkisinin

bulduğunu ortaya çıkarmıştır (Tablo 1). En yüksek bitki boyu 112 cm ile N12 uygulamasında saptanırken, onu N16 (106 cm) uygulaması izlemiştir. En düşük bitki boyu ise 67 cm ile N0 (kontrol) uygulamasında ölçülmüştür. Bitki boyuna ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kontrol yani N0 uygulamasından itibaren N12 uygulamasına kadar artan N dozlarının bitki boylarını yükselttiği, ancak N16 uygulamasında ise hafifçe azalttığı saptanmıştır. Bitkilere uygulanan azotun bitki boyu, yaprak sayısı, vb. vejetatif aksamın gelişmesini teşvik ettiği pek çok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Öztürk ve Ada, 2009; Köymen ve Kara, 2017; Özyazıcı ve ark., 2020). Ali ve ark. (2003) tarafından Pakistan ekolojik koşullarında yapılan bir çalışmada, Hyola-401 isimli kolza çeşidinde farklı N dozlarının (N1:0, N2:6, N3:9 ve N4:12 kg·da⁻¹) etkisi incelenmiştir. Araştırmacılar, N dozlarının bitki boyu üzerinde önemli etkisinin olduğunu bildirmişler ve N1 uygulamasında 137 cm olan bitki boyunun N2, N3 ve N4 dozlarında sırasıyla 148, 156 ve 153 cm olduğunu ölçmüşlerdir. Bulgularımız yukarıdaki araştırmacıların sonuçlarıyla uyum göstermektedir.

Tablo 1. Farklı azot dozlarının kolzada verim ve diğer bazı özelliklere etkisi

Azot dozları	Bitki boyu (cm)	Dal sayısı (adet bitki ⁻¹)	Harnup sayısı (adet bitki ⁻¹)	Tane sayısı (adet harnup ⁻¹)
N0	67 D	8.0 B	14.3 C	5.2 D
N4	87 C	8.8 B	70.5 B	11.7 C
N8	97 BC	9.8 B	85.5 A	13.6 BC
N12	112 A	13.0 A	98.5 A	18.1 A
N16	106 AB	12.5 A	92.3 A	16.6 AB
Ortalama	94	10.4	72.2	13.0
LSD	**	*	**	**
	Biyolojik verimi (g bitki ⁻¹)	Tane verimi (g bitki ⁻¹)	1000 tane ağırlığı (g)	Ham yağ oranı (%)
N0	9.9 C	1.2 D	2.9	44.2
N4	18.1 B	2.9 C	3.3	44.0
N8	26.3 A	3.6 BC	3.3	43.8
N12	31.6 A	5.3 A	3.1	43.8
N16	28.9 A	4.3 B	3.2	43.7
Ortalama	23.0	3.5	3.2	43.9
LSD	**	**	ÖD	ÖD

mı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık yoktur. p<0.05, **: p<0.01 düzeyinde önemli, ÖD: önemli değil.

İstatistiki analiz sonucunda, kolza bitkisinin dal sayısı üzerinde N seviyelerinin önemli etkisi belirlenmiştir. En yüksek dal sayısı N12 (13.0 adet bitki⁻¹) ve N16 (12.5 adet bitki⁻¹) dozlarında belirlenmiştir. En düşük dal sayısı N0 (8.0 adet bitki⁻¹), N4 (8.8 adet bitki⁻¹) ve N8 (9.8 adet bitki⁻¹) uygulamalarında tespit edilmiştir. Dal sayısına ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kontrol yani N0 uygulamasından itibaren N12 uygulamasına kadar artan N dozlarının dal sayılarını yükselttiği, ancak N16 uygulamasında ise hafifçe düşüşe neden olduğu saptanmıştır. Bitki kök bölgesinde yarıyıllı azotun yeterli miktarda bulunması yaprak, dal sayısı, vb. vejetatif aksamın gelişmesini teşvik ettiği, ancak fazla miktarda N bulunması durumunda generatif döneme geçişin geciktiği pek çok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Özyazıcı ve ark., 2020; Yılmaz ve Öztürk, 2022). Gürsoy ve ark. (2016) tarafından Ankara ekolojik koşullarında yapılan bir çalışmada, altı kışlık kolza çeşidi (Licrown, Elvis, Licord, Orkan, Bristol, Capitol ve Embleme) üzerinde dört farklı N dozunun (N0:0, N5:5, N10:10 ve N15: 15 kg da⁻¹) etkisi incelenmiştir. Artan N dozlarının ana sapa bağlı yan dal sayısı üzerine önemli etkisinin olduğunu bildiren araştırmacılar; N0'da 4.9 adet olan dal sayısının; N5, N10 ve N15 dozlarında sırasıyla 5.1, 5.9 ve 4.9 adet olduğunu saptamışlardır. Bulgularımız yukarıdaki araştırmacıların sonuçlarıyla uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Varyans analiz sonuçları, kolza bitkisinin harnup sayısı üzerinde N seviyelerinin önemli etkisinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. En yüksek harnup sayısı 98.5 adet bitki⁻¹ ile N12 uygulamasında saptanırken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan N16 (92.3 adet bitki⁻¹) ile N8 (85.5 adet bitki⁻¹) uygulaması izlemiştir. En düşük harnup sayısı ise 14.3 adet bitki⁻¹ ile N0 (kontrol) uygulamasında ölçülmüştür. Harnup sayısına ilişkin bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kontrol yani N0 uygulamasından itibaren N12 uygulamasına kadar artan N dozlarının harnup sayılarını yükselttiği, ancak N16 uygulamasında ise hafifçe azalttığı saptanmıştır. Yılmaz ve Öztürk (2022) tarafından Konya ekolojik

koşullarında yapılan bir çalışmada, üç kışlık kolza çeşidi (Linus, PR44W29, Es Neptune) üzerinde altı farklı N dozunun (N0:0, N5:5, N10:10, N15:15, N20:20 ve N25:25 kg da⁻¹) etkisini incelemişlerdir. Araştırmacılar, artan N dozlarının kolzada harnup sayısı üzerinde önemli etkisinin bulunduğunu, N0'da bitki başına 119 adet olan harnup sayısının N5, N10, N15, N20 ve N25 dozlarında sırasıyla 141, 138, 177, 145 ve 166 adet olduğunu belirtmişlerdir. Bulgularımız yukarıdaki araştırmacıların sonuçlarıyla uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Varyans analiz sonuçları, harnuptaki tane sayısı üzerinde N seviyelerinin önemli etkisinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Harnup başına en yüksek tane sayısı 18.1 adet ile N12 uygulamasında saptanırken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan N16 (16.6 adet) uygulaması izlemiştir. Harnup başına en düşük tane sayısı ise 5.2 adet ile N0 (Kontrol) uygulamasında ölçülmüştür. Tane sayısına ilişkin bulgularımız genel olarak değerlendirildiğinde, N0 uygulamasından itibaren N12 uygulamasına kadar artan N dozlarının harnup başına tane sayısını yükselttiği, ancak N16 uygulamasında ise hafifçe azalttığı saptanmıştır. Çorbacı (2011) tarafından Tekirdağ ekolojik koşullarında yapılan bir çalışmada, üç kışlık kolza çeşidi (Bristol, Capitol ve Captain) üzerinde dört farklı N dozunun (dekara N0:0 kg, N5:5 kg, N10:10 kg ve N15:15 kg) etkisini incelemiştir. Araştırmacı, artan N dozlarının tane sayısı üzerine önemli etkisinin olduğunu saptamıştır. N0 dozunda 15.8 adet tane sayısı olduğunu bildiren araştırmacı, N5, N10 ve N15 dozlarında sırasıyla 16.5, 16.8 ve 18.3 adet olduğunu belirtmiştir. Bulgularımız yukarıdaki araştırmacıların sonuçlarıyla uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda, kolza bitkisinin biyolojik verim üzerinde N seviyelerinin önemli etkisi belirlenmiştir. En yüksek biyolojik verim 31.6 g bitki⁻¹ ile N12 uygulamasında belirlenirken, onu istatistiki olarak aynı ve ilk grupta yer alan N16 (28.9 g bitki⁻¹) ve N8 (26.3 g bitki⁻¹) uygulaması takip etmiştir. En düşük biyolojik verim ise 9.9 g bitki⁻¹ ile N0 (Kontrol) uygulamasında belirlenmiştir. Biyolojik verime ilişkin bulgular genel olarak

değerlendirildiğinde, N0 uygulamasından itibaren N12 uygulamasına kadar artan N dozlarının verimi yükselttiği, ancak N16 uygulamasında ise hafifçe düşüşe neden olduğu saptanmıştır, yani bir kırılma noktası yakalanmıştır. Bitki kök bölgesinde yarıyıllı azotun yeterli miktarda bulunması dal, vb. vejetatif aksamın gelişmesini teşvik ettiği, ancak fazla miktarda N bulunması durumunda generatif döneme geçişin geciktiği pek çok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Kazemeini ve ark., 2010; Özyazıcı ve ark., 2020; Yılmaz ve Öztürk, 2022). Şiraz, İran ekolojik koşullarında Kazemeini ve ark. (2010) tarafından yürütülen bir denemede, kolza bitkisine dört farklı N dozu (N0:0, N1:5, N2:10 ve N3:15 kg da⁻¹) uygulanmıştır. N0 uygulamasına göre artan N dozlarının biyolojik ve tane verimini yükselttiğini bildiren araştırmacılar, en yüksek verimlerin N3 uygulamasından elde edildiğini ifade etmişlerdir. Varyans analiz sonuçları, kolza bitkisinin tane verimi üzerinde N seviyelerinin önemli etkisinin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. En yüksek tane verimi 5.3 g bitki⁻¹ ile N12 uygulamasında saptanırken, en düşük tane verimi ise 1.2 g bitki⁻¹ ile N0 (kontrol) uygulamasında ölçülmüştür. Tane verimine ilişkin bulgularımız genel olarak değerlendirildiğinde, kontrol yani N0 uygulamasından itibaren N12 uygulamasına kadar artan N dozlarının tane verimini yükselttiği, ancak N16 uygulamasında ise hafifçe azalttığı saptanmıştır. Kolza bitkisine uygulanan N dozları belli bir seviyeye kadar arttıkça tane veriminin de yükseldiği pek çok araştırmacı tarafından ifade edilmiştir. Yılmaz ve Öztürk (2022) N0'da bitki başına 2 g olan tane veriminin N5, N10, N15, N20 ve N25 dozları karşısında sırasıyla 2, 2, 3, 3.4 ve 4 g'a yükseldiğini saptamışlardır. Suudi Arabistan ekolojik koşullarında kolzada farklı azot dozlarının (dekara N0:0 kg, N6:6 kg, N12:12 kg ve N18:18 kg) etkisini araştıran Al-Solaimani ve ark. (2015), artan N dozlarının tane verimi üzerine önemli etkisini bulmuşlardır. Dekar başında N0'da 94 kg olan tane veriminin N6, N12 ve N18 dozları karşısında sırasıyla 141, 193 ve 221 kg'a yükseldiğini ifade etmişlerdir. Yapılan

istatistiki analiz sonucunda, kolza bitkisinin bin tane ağırlığı üzerinde N seviyelerinin önemli etkisinin olmadığını anlaşılmıştır. Çalışmada bin tane ağırlıkları 2.9-3.3 gram arasında (ortalama 3.2 g) değişim göstermiştir. Benzer sonuçlar bazı araştırmacılar tarafından da tespit edilmiştir. Ordu ekolojik koşullarında üç kışlık kolza çeşidi (Bristol, Nelson ve ES Hydromel) üzerinde beş farklı N dozunun (dekara N0:0 kg, N5:5 kg, N10:10 kg, N15:15 kg ve N20:20 kg) etkisini inceleyen Köymen ve Kara (2017), artan N dozlarının kolzada bin tane ağırlığı (3.8 g) üzerinde önemsiz etkisinin bulunduğunu bildirmişlerdir. Bu araştırmacıların sonuçları bulgularımızı desteklerken, Ali ve ark. (2003)'nın sonuçlarıyla uyum göstermemektedir. Zira Ali ve ark. (2003) Pakistan ekolojik koşullarında kanola üzerinde farklı N dozlarının (0, 6, 9 ve 12 kg da⁻¹) etkisi incelemiş ve N dozlarının bin tane ağırlığı üzerine önemli etkisinin bulunduğunu bildirmişlerdir. N1 dozunda 3.64 g olan bin tane ağırlığının N2, N3 ve N4 dozlarında sırasıyla 3.77, 4.03 ve 3.82 g olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmada, kolza tanesi ham yağ oranı yönünden azot dozları arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemsiz bulunmuş, ham yağ oranları %43.7-44.2 arasında değişim göstermiştir. Bazı araştırmacılar (Başalma, 1999; Al-Solaimani ve ark., 2015) bulgularımıza benzer sonuçlara ulaştıklarını bildirmişlerdir. Başalma (1999), Ankara koşullarında üç farklı kolza çeşidi (Licord, Liberator ve Capitol) üzerinde dört değişik N dozunu (N0:0, N8:8, N12:12 ve N16:16 kg da⁻¹) test etmiştir. Araştırmacı HY üzerine incelenen çeşitler ve N dozlarının önemli etkisinin bulunmadığını bildirmiştir. Al-Solaimani ve ark. (2015) artan N dozlarının (N0, N6, N12, N18) tane HY oranı üzerine önemli etkisinin bulunmadığını, ortalama HY oranının %31 olduğunu vurgulamışlardır. İran koşullarında iki farklı kolza çeşidine (Hayola-308 ve RGS-003) beş değişik N dozu (N0:0, N5:5, N10:10, N15:15 ve N20:20 kg da⁻¹) uygulayan Aminpanah (2013), artan N dozlarının HY oranı üzerine önemli etkisinin olmadığını bildirmiştir. Taylor ve ark. (1991) kolza bitkisine uygulanan N dozunun dekara 10 kg'dan 20 kg'a çıkarılmasıyla verimin

yükseldiğini fakat HY oranının %46.4'ten %40.6'ya düştüğünü belirtmişlerdir.

4. Sonuç

Ege bölgesinin sahil kuşağında, kışlık olarak yetiştirilen kolza bitkisinde farklı azot (0, 4, 8, 12 ve 16 kg da⁻¹) dozlarının verim ve bazı verim özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Azot dozlarının bitki boyu, biyolojik verim ve tane verimi üzerinde önemli etkisinin olduğunu ancak bin tane ağırlığı ve ham yağ içeriği üzerinde önemli etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Dekara 12 kg azot uygulaması en yüksek biyolojik verim ve tane verimi sağlamıştır. Ancak çalışma saksı denemesi şeklinde yürütüldüğünden, bu tür denemelerin tarla koşullarında ve en az iki yıl süreyle denendikten sonra daha güvenilir sonuçlara ulaşılabileceği de unutulmamalıdır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

Ali, A., Munir, M.K., Malik, M.A., Saleem, M.F., 2003. Effect of different irrigation and nitrogen levels on the seed and oil yield of canola (*Brassica napus* L.), *Pakistan Journal Agricultural Science*, 40(3-4):137-139.

Al-Solaimani, S.G., Alghabari, F., Ihsan, M.Z., 2015. Effect of different rates of nitrogen fertilizer on growth, seed yield, yield components and quality of canola (*Brassica napus* L.) under arid environment of Saudi Arabia. *International Journal of Agronomy and Agricultural Research*, 7(2):1-7.

Aminpanah, H., 2013. Effect of nitrogen rate on seed yield, protein and oil content of two canola (*Brassica napus* L.) cultivars, *Acta Agriculturae Slovenica*, 101(2):183-190.

Başalma, D., 1999. Azotlu gübrelemenin kolzanın verim ve verim öğelerine etkisi, *Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 8(1-2):59-67.

Bilmez Özçınar, A., 2021. Winter oilseed crop canola in the age of fast changing climate. *MAS Journal of Applied Sciences*, 6(4):828-835.

Çorbacı, S., 2011. Tekirdağ koşullarında mikrobiyal ve kimyasal gübre uygulamasının kolza (*Brassica napus ssp. oleifera* L.) bitkisinin verim ve kalite özelliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Dumanoğlu, Z., Öztürk, G., Ekren, S., 2021. A study on the determination of seed characteristics of some oil plants, *MAS Journal of Applied Sciences*, 6(4): 988-996.

Erdem, V.E., Karaaslan, D., 2023, The effect of different organic fertilizer applications on yield components of some rapeseed (*Brassica napus* L.) varieties, *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 7(1):1-14.

Gürsoy, M., Turan, F., Başalma, D., 2016. Kolza (*Brassica napus* L.) çeşitlerine uygulanan farklı azotlu gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkileri. *4th INSAC International Agriculture, Forest and Aquaculture Sciences Congress*, s.24-34.

Kazemeini, S.A., Hamzehzarghani, H., Edalat, M., 2010, The impact of nitrogen and organic matter on winter canola seed yield and yield components, *Australian Journal of Crop Science*, 4(5):335-342.

Köymen, M., Kara, Ş.M., 2017. Azotun kışlık kolza çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi. *Akademik Ziraat Dergisi*, 6(2):123-130.

Öztürk, Ö., Ada, R., 2009. Yazlık kolzada farklı azot dozlarının verim ile morfolojik özellikler arasındaki ilişkilerinin incelenmesi. *Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, 23(49): 24-29.

- Özyazıcı, M.A., Açıkbaz, S., Turhan, M., 2020. Yemlik kolza (*Brassica napus* L. ssp. *oleifera* Metzg)'da bazı tarımsal özelliklerin azotlu gübrelemeye göre değişimi, *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 4(2):387-404.
- Taylor, A.J., Smith, C.J., Wilson, J.B., 1991. Effect of irrigation and nitrogen fertilizer on yield, oil content, nitrogen accumulation and water use of canola (*Brassica napus*). *Indian Journal of Agronomy*, 34(2):157-163.
- Turan, F., Samur, S., 2024. Investigation of the effect of boric acid and gibberellic acid priming on rapeseed (*Brassica napus* L.) seeds against drought stress. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 8(3):756-765.
- Yılmaz, E., Öztürk, Ö., 2022. The effect of different nitrogen doses on yield and quality of some winter canola (*Brassica napus* L.) cultivars. *Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences*, 36(3): 447-457.
- Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 121, Ankara.

Atıf Şekli: Özdilek, K., Geren, H., 2025. Farklı Azot Dozlarının Kolza (*Brassica oleifera*)'da Tane Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(3): 407-413.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16411360>.

To Cite: Özdilek, K., Geren, H., 2025. Effect of Different Nitrogen Doses on the Grain Yield and Some Yield Characteristics of Rape (*Brassica oleifera*). *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(3): 407-413.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16411360>.
